

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA GENDER TENGLIKNI TARBIYALASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Muminova Munajat Yuldashevna

*Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Ta'lim muassasasining boshqaruvi yo'nalishi 2-bosqich magistranti.*

Ximmataliyev Do'stazar Omonovich

*Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Pedagogika fakulteti professori.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada gender tenglik tushunchasi hamda bu tushunchaning maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar turmush tarzidagi ahamiyatini, maktabgacha yoshdagi bolalarda gender tenglikni tarbiyalashga zamonaviy yondoshuv yo'llari yoritib beradi.

Kalit so'zlar: Gender ta'limi, ota-ona, qadriyatlar, pedagogik mahorat, tabiat dunyosi.

Аннотация. В данной статье освещается понятие гендерного равенства и значение этого понятия в образе жизни детей дошкольного возраста, современные подходы к воспитанию гендерного равенства у детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: гендерное образование, воспитание детей, ценности, педагогические навыки, исследования, мир природы.

Abstract. In this article, the concept of gender equality and the importance of this concept in the lifestyle of children of preschool age, modern approaches to the education of gender equality in preschool children are highlighted.

Key words: Gender education, parenting, values, pedagogical skills, research, natural world.

KIRISH.

O'zbekiston gender tengligi ko'rsatkichi ro'yxatida 2019-yildan boshlab qatnashishni boshladi. 2019-yil holati bo'yicha O'zbekistonning gender tengligi ko'rsatkichi ro'yxatdagi 189 mamlakat ichida 62-o'rinni egalladi. O'zbekistonda xotin-qizlar hayotning barcha jabhalarida faol ishtirok etmoqda. Siyosiy partiyalarda xotin-qizlarning ulushi 44 foizga, oliy ta'limda 40 foizga, tadbirkorlik faoliyatida 35 foizga yetdi. Rahbarlik lavozimlaridagi ayollar ulushi esa 27 foizga yetdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining o'n beshinchi yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasida 2030-yilga qadar gender tenglikka erishish strategiyasi tasdiqlandi. Strategiya qizlar uchun teng va sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini ta'minlash, gender tengligiga erishish kabi masalalarni qamrab oladi. Tadqiqotlar erta bolalik davrida shakllangan xulq-atvor va kompetensiya namunalari butun hayot davomida mustahkamlanishini ko'rsatdi. Shundan kelib chiqib, bolalarda ayol-qizlarga nisbatan hurmatli munosabatni shakllantirish, ularning salohiyatini to'liq ochib berish va ta'lim sohasida yanada yaxshi natijalarga erishishi uchun sharoitlar yaratish maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining muhim kasbiy kompetensiyasi hisoblanadi. Inson hayotining har qanday davrida ota-onasi, ustozlari unga shaxs sifatida o'rnak bo'ladi. Shu sababli, bolalikdan ko'p odamlar o'zlarining xatti-harakatlarida kattalarga taqlid qilishadi. Bu munosabat bolaning xarakteri, hayotiy pozitsiyalari, xulq-atvori, odamlarga munosabati, umuman, uning shaxsiyatini shakllantirishga ta'sir qiladi. Maktabgacha yosh - bu shaxsning rivojlanishidagi eng muhim bosqich. Bu bolaning boshlang'ich ijtimoiylashuvi, uni madaniyat olamiga, umuminsoniy qadriyatlar olami bilan tanishtirish davri; borliqning yetakchi sohalari - odamlar dunyosi, narsalar dunyosi, tabiat dunyosi va o'z ichki dunyosi bilan dastlabki munosabatlarni o'rnatish vaqti. Pedagogikada genderni oid tadqiqotlar tobora faol rivojlanmoqda. Hozirgi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda gender yondashuvini qo'llash masalasi dolzarbligicha qolmoqda.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI.

Maktabgacha yosh - bu shaxsning eng muhim va muhim xususiyatlari, xususiyatlari va fazilatlari shakllanadigan davr. Va allaqachon maktabgacha yoshdagi bolalarda jinsiy xususiyatlar haqida tasavvur paydo bo'ladi. Gender - bu shaxs o'zini shaxs sifatida anglaydigan birinchi toifadir. Kulikova T.A. ta'kidlaganidek, zamonaviy jamiyatda gender rivojlanishi va ta'lim muammosi juda dolzarb. Axborot oqimi, uning televizor tufayli bolalar uchun "ochiqligi" pedagoglarni ham, psixologlarni ham haqli tashvishga solmoqda. Ushbu ma'lumotlar kattalarning bolalarning gender ta'limiga bo'lgan ehtiyoji madaniyat darajasining oshishiga olib kelmaydi. O'g'il-qizlar maktabgacha ta'lim tashkilotlariga o'zlarining ijtimoiy-madaniy tasavvurlari, milliy an'analari, shaxsiy qiziqishlari, ehtiyojlari va xulq-atvor gender stereotiplarining muayyan yuklari bilan keladi. Shuning uchun gender tarbiyani rivojlantirish va hayotga tatbiq qilish oilada maktabgacha yoshdan boshlanishi, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida (MTT) qo'llab-quvvatlanishi va maktabda davom etishi kerak. Gender tarbiya jins hayotning biron-bir sohasida kamsitish uchun asos bo'lmasligi va bolalarga o'yinlar, o'yinchoqlar va boshqalarni erkin tanlash imkonini berishi haqidagi tushunchani shakllantirishi zarur. Gender yondashuv butun hayot davomida ayol-qizlarga nisbatan hurmatli munosabatni shakllantirishi, qizlarga ta'limda yuqori natijalarga erishish, yangi kasb-hunarlarini o'rganish va hayotda muvaffaqiyatga erishish imkonini berishi mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun gender tarbiyaning dolzarbligi shundaki, har bir bola o'ziga xos va ijtimoiy omillar biologik ma'lumotlar bilan bir qatorda shaxsga ta'sir qiladi va uni shakllantiradi. Bolani o'qitish va tarbiyalash davomida unga o'z jinsi uchun zarur bo'lgan sifatlarni ham, qarama-qarshi jinsning eng yaxshi xislatlarini ham mujassamlashtirishni o'rgatish kerak.

Barcha bolalar jinsi va gender mansubligidan qat'i nazar, bir xil imkoniyatlar, huquqlar, vazifa va mas'uliyatga ega bo'lganda gender tengligiga erishiladi.

(1-rasm.)

Maktabgacha yoshdagi bolalarning gender tarbiyasi uchun kattalar javobgar. Shu bois gender tarbiya tamoyillari oilada ham, MTTda ham asosiy o'rinda bo'lishi kerak. Maktabgacha yosh – bolalarning ijtimoiy normalarga moslashishi uchun eng faol va muhim davr. Bolalar kattalarning xatti-harakatlarini diqqat bilan kuzatadi va ularga taqlid qiladi. Gender tengligiga har bir jamiyatning bo'lajak yetakchilari bo'lgan bolalarga ular yashayotgan jamiyatda gender tengligining ahamiyatini o'rgatish orqali erishiladi.

Bolalarga gender tengligini o'rgatish bo'yicha pedagoglar va ota-onalarga tavsiyalar:

- *Qizlar bilan o'g'il bolalarni teng va bir xil oziq ovqat, tibbiy xizmat bilan ta'minlang.
- *Qizlarga ham, o'g'il bolalarga ham bir xil g'amxo'rlik va mehr ko'rsating. Bolaning tug'ilishidanoq ota-onasi va kattalar bilan munosabatlari uning rivojlanishi uchun asos hisoblanadi.
- *Maktabgacha yoshdagi bolalarning potensialini yo'naltiring va rivojlantiring, ularning ehtiyojlariga e'tibor qarating, bu bola shaxsining rivojlanishi uchun sezilarli ta'sir ko'rsatadi.
- *Bolalarni o'yinga jalb qiling, jismoniy va aqliy rivojlanishni kuchaytiring; jinsidan qat'i

nazar, bolaning tashabbusi, o'zini-o'zi ta'minlash va mustaqillik tuyg'usini rivojlantirishga hissa qo'shadigan o'yinchoqlar, o'yinlar, kitoblar va ommaviy axborot vositalaridan faol foydalaning.

*Bolalarni guruhdagi, oiladagi va mahallasidagi hamma bolalar bilan do'stona munosabat o'rnatishga undang.

*Bolaning shaxsiyatiga teguvchi so'zlar yoki hazillardan saqlaning, bular gender stereotiplarini kuchaytirishi mumkin. (Masalan, "u qiz bolaga o'xshab yig'layveradi", "u shumtaka", "u juda ko'ngilchan" va h.k.)

*Bolalardagi gender stereotiplariga ijobiy qarshilik ko'rsatuvchi gender adolatli xatti-harakat va rollarni namoyish eting.

Gender rivojlanishi va tarbiyasi shaxsning axloqiy shakllanishi sifatida qaraladi. U jinslarning keyingi fiziologik xususiyatlarini, ularning hayotdagi ijtimoiy rollarini tushunishga qodir bo'lgan o'g'il va qizning yaxlit shaxsiyatini shakllantirishga qaratilgan. Bilimning yetishmasligi va bolalar bilan muomala qila olmaslik, shuningdek, bolalar tajribasining o'ziga xos xususiyatlarini noto'g'ri tushunish ko'pincha kattalar beixtiyor bolalarga ruhiy shikast etkazishiga, deformatsiyalanishiga yoki sekinlashishiga, shu bilan birga asosiy harakatlarning rivojlanishiga va buzilishlariga olib keladi. Ularning butun keyingi hayot chizig'i.

Bolalar gender stereotiplarini maktabgacha yoshda o'rganadilar va ularning tushunchasi inson hayoti davomida o'sib boradi. Xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning (S. Brodi, V. Xartup va boshqalar) asarlarida ko'rsatilgandek, maktabgacha yoshdagi davrda rolli o'yinlardagi eng muhim farqlar eng muhim: mavzuda, o'yinlarning mazmunida, afzal o'yin uchastkalari, rollar, o'yinchoqlar. O'g'il bolalar ko'proq qahramonlik, harbiy-sarguzasht mavzuidagi o'yinlarga, shuningdek, qurilish va konstruktiv o'yinlarga qiziqishadi. Qizlar oila va maishiy mavzulardagi o'yinlarga jalb qilinadi ("Uy", "Qizlar-onalar"). T.A. Repinaning ta'kidlashicha, o'yin faoliyatidagi farqlar o'yindagi sheriklar kabi bir jinsdagi tengdoshlarning afzal ko'rishida ham namoyon bo'ladi va T.V. Antonova o'yinlarda qizlar ko'proq o'yindagi sheriklariga, o'g'il bolalar esa o'yinning o'ziga ko'proq e'tibor qaratishlarini aniqladi. O.V. Dybina o'g'il va qizlarning ob'ektiv dunyoda yo'nalishidagi farqlarni qayd etib, atrofdagi voqelikning turli jihatlariga qiziqish bildiradi. O'g'il bolalarni texnologiya, narsalar, narsalar dunyosi, qizlarni esa odamlarning munosabatlari, uy-ro'zg'or buyumlari jalb qiladi. Bu yoshda bolalar o'zlarining gender xususiyatlarini aniq ajratib turadilar va tan oladilar: men o'g'ilman, men qizman. Maktabgacha yoshdagi bolaning jinsi quyidagilarni o'z ichiga oladi: tashqi ko'rinish; "Men tasviri" (vaqt bo'yicha - hozirgi va kelajakda); inshootlar (jamiyat, o'z); rollar (jamiyat, o'z).

XULOSA.

Shunday qilib, gender rivojlanishi va ta'lim, sotsializatsiya uchun eng muhim davr maktabgacha yoshdir. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotida va oilada tarbiya va ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil etish zarur, bu esa shaxslararo munosabatlarni tushunish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga yordam beradi. Boshlang'ich maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda qizlar va o'g'il bolalar o'rtasida juda ko'p gender farqlari mavjudligini hisobga olish kerak. Bunday farqlarning mavjudligi empirik tadqiqotlarda V.V. tomonidan aniqlangan va tasdiqlangan. Abramenkova, V.E. Kogan, A.V. Libina, I.I. Lunin va boshqalar: Fiziologik farqlar, bu o'g'il bolalarning harakatlarga ko'proq qiziqish bildirishi, yaxshi natijaga intilishi, kattalarga ko'proq taqlid qilishidir.

Ular qo'rquvni tezroq yengadilar, ko'proq epchillik va jasorat ko'rsatadilar, materialni murakkablashtiradilar, mushaklarning kuchini talab qiladigan mashqlarni yaxshi ko'radilar. Ular tez, o'tkir harakatlar va raqobat elementlariga jalb qilinadi. Qizlar esa vosita mahoratini sekinroq o'zlashtiradilar, lekin shu bilan birga ularning harakatlari ritmikroq, aniq va ifodali bo'ladi

Intellectual sohaning rivojlanishidagi farqlar: qizlar o'g'il bolalardan ko'ra vizual va eshitish orqali taqdim etilgan materialni (so'zlar, jumlar, hikoyalar) eslab qolishda yaxshiroq. Ular so'z birikmalarining boyligida ustunlikka ega; o'g'il bolalar ko'proq beqaror e'tiborga ega, ular uzoqroq inklyuziya davriga ega. Qizlarda selektiv barqarorlik, diqqat hajmi va o'zboshimchalik darajasi yuqori. Bundan tashqari, qizlar uchun ma'lumotlarning hissiy ranglanishi muhim ahamiyatga ega, bu e'tiborni kuchaytirishga ta'sir qiladi; Intellectual sohada o'g'il bolalar vizual-fazoviy qobiliyatlarining jiddiyligini, qizlar esa og'zaki (nutq) qobiliyatlariga ega; qizlar lug'at boyligi, nutq faolligi va nutq ravshanligining o'sish sur'ati bo'yicha o'g'il bolalardan oldinda bo'ladi, ular o'g'il bolalarga qaraganda ertaroq gap ishlata boshlaydi, o'g'il bolalar nutqida esa ish-harakatni bildiruvchi so'zlar (fe'l, kesim) ustunlik qiladi;

O'g'il bolalarning samarali intellektual faoliyati asosan energiya zaxirasini sarflash, intellektual muammolarni hal qilishning "shartli kuch" usulini qo'llash orqali ta'minlanadi, qizlar esa shunga o'xshash vazifalarni tubdan farq qiluvchi mexanizmlar, ya'ni o'zini-o'zi deb ataladigan mexanizmlar asosida bajaradilar. tartibga solish jarayonlarini taklif qilingan vazifalarning o'ziga xos xususiyatlariga moslashtirishdan iborat bo'lgan tashkilot. Muloqotdagi farqlar. O'g'il bolalar bir jinsdagi (3-5 yosh) tengdoshlari bilan suhbatda faolroq bo'lishadi, ularning muloqoti ko'pincha raqobatbardoshdir. Qizlar onasi bilan muloqot qilishda faolroq. A.L.ning so'zlariga ko'ra. Sirotiyuk, kattalarning munosabatiga ta'sir qiladi, ular o'g'il bolalarga murojaat qilishda ko'pincha to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatmalardan foydalanadilar va qizlar bilan suhbatlashganda shahvoniy so'zlar ishlatiladi.

Hissiy sohaning rivojlanishidagi farqlar: o'g'il bolalar va qizlarda hissiy reaksiyalarning zo'ravonligi vaqtga qarab o'zgarib turadi: o'g'il bolalar hissiy omilga qisqa vaqt ichida, lekin yorqin va tanlab reaksiyaga kirishadilar, keyin esa ularning miyasi ta'sirlarga javob berishni to'xtatadi va ular samarali faoliyatga o'tadilar, qizlar esa aksincha, takroriy ta'sir qilish bilan kuchayadigan kuchli hissiy reaksiyani bering; eng muhim gender farqlaridan biri bu o'g'il bolalarning qizlarga nisbatan ko'proq tajovuzkorligidir (o'g'il bolalarda tajovuzkorlikning ustunligi nafaqat tug'ma xususiyatlar bilan, balki o'g'il bolalar va qizlarning turli xil ijtimoiy ma'qullangan xatti-harakatlari bilan izohlanadi: qizlarda tajovuzkor reaksiyalar hisobga olinadi. o'z jinsiga mos kelmaydigan, qoralangan va taqiqlangan, kattalar o'g'il bolalarning tajovuzkor reaksiyalariga ko'proq kamtarlik bilan munosabatda bo'lishadi, ularni kuch, faollik va o'zlarini himoya qilish qobiliyatining namoyon bo'lishi deb bilishadi); qizlarda, o'g'il bolalarga qaraganda yorqinroq, qo'rquvga moyillik namoyon bo'ladi (qo'rquv soni ko'proq); qaramlik, uyatchanlik, qo'rquqlik va xavotirlik qizlarda ko'proq uchraydi, ammo bu bilan birga o'g'il bolalar qizlarga qaraganda yaqinlaridan ajralish ehtimoli ko'proq, ular ko'pincha tashlab ketish hissi tufayli hissiy stressni boshdan kechirishadi. Qiziqishlar va imtiyozlardagi farqlar, bu ayniqsa bolalarning o'yin faoliyatida yaqqol namoyon bo'ladi. Hayotning to'rtinchi yilidagi bolalarning gender ongining mazmuni hali ham juda cheklangan, ammo bolalarni tarbiyalash jarayoniga ularning gender xususiyatlarini hisobga olgan holda texnologiyalarni kiritish allaqachon etarli, chunki ular qadriyatlarini, qiziqishlarini olish uchun ichki

motivatsiyaga ega. va ularning jinsiga mos keladigan xatti-harakatlar. Shu sababli, o'g'il va qiz bolalarni birgalikda tarbiyalashda ular o'rtasidagi tarqoqlikni bartaraf etish va bolalar birgalikda harakat qilishlari mumkin bo'lgan qo'shma o'yinlarni tashkil etish juda muhim pedagogik vazifadir, lekin gender xususiyatlariga muvofiq: ya'ni. o'g'il bolalar erkak rolini, qizlar esa ayol rolini o'ynashi kerak.

Maktabgacha yosh davrida yosh bolalarning ko'nikmalari, qadriyatlar va dunyoqarashi shakllanadi. Bolalar gender tengligi haqida qancha erta va ko'p bilib olsa, kelgusi hayotida gender omili hisobga olingan xatti-harakatlarni amalda bajarishi ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. Bolalar MTTda o'rganadigan usullar ularning kelgusi hayotidagi o'qish natijalariga, jamiyatdagi ishtiroki va muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi, shuning uchun tarbiyachilar maktabgacha yoshdagi bolalarga o'qish uchun teng imkoniyatlarni taqdim etishi, bolalarda gender tenglik tudhunchalarini to'g'ri shakllantirishi juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gender tengligining konstitutsiyaviy kafolatlari <https://constitution.uz/ru/pages/gender>.
2. "Gender tengligi yangi O'zbekistonning ustuvor yo'nalishiga aylandi".
3. O'zbekistonda ayollar va mehnat sohasi.
Gender tengligi va hamma uchun munosib mehnat yo'lida.
4. Gender Responsive Pedagogy: a toolkit for teachers and schools.
5. Bern Sh. Gender psixologiyasi. - Sankt-Peterburg: Prime-Eurosign, 2002.- 320 b.
6. Breslov G.M., Xasan B.I. Jins va ta'lim. Krasnoyarsk, 1995 yil.
7. Gender tadqiqotlariga kirish. Qo'llanma. Moskva davlat universiteti, 2000 y.